

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ГУЛОМОВА Нилуфар

*Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети
магистранти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10967848>

САЙЁҲЛИК – МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШИ СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада туризмга миллий иқтисодиётга юқори даромад келтирадиган истиқболли тармоқлардан бири сифатида алоҳида эътибор қаратилади. Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти ва соҳанинг ривожланишида миллий қонунчиликнинг мустақамланганлиги боис, мамлакатимизга сайёҳлар оқими йилдан-йилга ортиб бораётганлиги таҳлил қилинади. Сайёҳлик мамлакатимизнинг иқтисодий, ижтимоий, маданий соҳадаги тараққиётида муҳим омил бўлиб, туризм бизнеси, гастрономик туризм, таълим туризми, тиббиёт, маданият, мусиқа, санъат, этнография, ҳунармандчилик туризми ривожланишига хизмат қилаётганлиги ва провардида халқлар ўртасидаги дўстлик, яқин ҳамкорлик муносабатлари янада мустақамланиб бораётганлиги масалалари ёритилади.

Калит сўзлар: туризм, миллий қонунчилик, иқтисодий ўсиш, сайёҳлар оқими, инфратузилима, туризм кластери, туризм йўналишлари, халқаро тажриба, ҳамкорлик, трэвел-журналистика.

TOURISM-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY AS AN IMPORTANT DIRECTION

ANNOTATION

This article focuses on tourism as one of the promising industries that bring high income to the national economy. It is analyzed that the flow of tourists to our country is increasing year by year due to the strengthening of the national legislation on the tourism potential of Uzbekistan and the development of the sector. Tourism is an important factor in the development of our country in the economic, social and cultural spheres, and it serves the development of tourism business, gastronomic tourism, educational tourism, medicine, culture, music, art, ethnography, craft tourism, and the friendship and close cooperation relations between peoples are getting stronger as a result.

Key words: tourism, national legislation, economic growth, tourist flow, infrastructure, tourism cluster, tourism destinations, international experience, cooperation, travel journalism.

ТУРИЗМ - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье основное внимание уделяется туризму как одной из перспективных отраслей, приносящих высокий доход национальной экономике. Проанализировано, что поток туристов в нашу страну увеличивается с каждым годом благодаря укреплению национального законодательства о туристическом потенциале Узбекистана и развитию отрасли. Туризм является важным фактором развития нашей страны в экономической, социальной и культурной сферах, служит развитию туристического бизнеса, гастрономического туризма, познавательного туризма, медицины, культуры, музыки, искусства, этнографии, ремесленного туризма, а также в результате крепнут отношения дружбы и тесного сотрудничества между народами.

Ключевые слова: туризм, национальное законодательство, экономический рост, туристический поток, инфраструктура, туристический кластер, туристические направления, международный опыт, сотрудничество, туристическая журналистика

Мамлакат иқтисодийнинг энг муҳим секторларидан бири бу – туризм. Бутунжаҳон туризм ташкилоти Бош Ассамблеяси 25-сессиясининг очилиш маросимида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Туризм соҳаси жаҳон иқтисодийнинг энг тез ривожланаётган ва истиқболли тармоқларидан бири ҳисобланади. Глобаллашув жараёнлари инсонларнинг дунё бўйлаб эркин ҳаракатланишига кенг имкониятлар эшигини очди” [1].

Ўзбекистон Республикаси туризм соҳасида улкан салоҳиятга эга мамлакат. Бу ердаги маданий мерос объектларининг аксарияти ЮНЕСКО рўйхатида киритилган. Буюк Ипак йўлида жойлашган Ўзбекистон Шарқ ва Ғарбни ўзаро боғлайдиган савдо, илм-фан ва маданият марказидир. Унинг туристик имкониятларидан кенг фойдаланиш мақсадида хорижий сайёҳлар эътиборини тортадиган халқаро туризм масканларини, анъанавий турмуш тарзи ва ноёб хунармандчиликка эга бўлган туризм қишлоқларини барпо қилиш, янги сайёҳлик маршрутларини очиш, замонавий туризм ва транспорт инфратузилмасини яратиш, туризм кластерларини ташкил этиш, зиёрат туризми, тиббий, экологик, гастрономик, этно, экстремал ва бошқа туризм йўналишларини ривожлантиришга асосий эътибор қаратилмоқда.

Мамлакатда туризм соҳасининг ҳуқуқий асослари такомиллаштирилган бўлиб, “Туризм тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни (2019), Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 февралдаги “Ички туризмни жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3514-сон, 2019 йил 6 январдаги “Ўзбекистон Республикасида туризмни ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-5611-сон фармонлари ҳамда 2023 йил 26 апрелдаги “Республиканинг туризм салоҳиятини жадал ривожлантириш ҳамда маҳаллий ва хорижий туристлар сонини янада оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ва бошқа ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар қабул қилинган.

Соҳани ривожлантиришда янги ташкилий механизмлар жорий этилиб, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида туризмни ривожлантириш бўйича ҳудудий кенгашлар фаолият олиб бормоқда. Туроператор ва меҳмонхона хизматларини сертификатлаштириш тартиби асосида туристларнинг ҳаёти, соғлиғи ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Туристлар учун хизмат кўрсатиш, транспорт, меҳмонхона, овқатланиш, дам олиш, муҳофаза қилиш шароитлари дунё стандартлари даражасига олиб чиқилмоқда.

Сертификатлаштириш бўйича халқаро ташкилот (ISO) талаблари билан мувофиқлаштириш ва меҳмонхоналар хизмати сифатини янада ошириш борасидаги саъй-ҳаракатлар самарали натижаларни бермоқда.

Бугунги кунда дунёнинг ривожланган давлатларида туризмга миллий иқтисодиётга юқори даромад келтирадиган истиқболли тармоқлардан бири сифатида алоҳида эътибор қаратилади. Хорижий давлатлар иқтисодиётини ўрганиш туризмнинг мамлакат учун сердаромад соҳа эканлигини кўрсатади.

Таҳлилий маълумотларга кўра, 2023 йил якунлари бўйича дунё бўйлаб сайёҳлар сони 1,3 млрд кишини ташкил этган. 2023 йилда жаҳонда шаклланган юқори туристик талаб ва нархларнинг ўсиши фонида туризм секторидан тушган даромадлар 1,4 трлн АҚШ долларига тенг бўлди (2019 йилдаги даромадларнинг 93 фоизи) [10].

Дунёнинг ривожланган мамлакатлари иқтисодиётида сайёҳликдан келиб тушадиган мамлакат йиллик бюджетининг катта қисмини ташкил қилади. Жумладан, 2022 йилда Франция (79,4 млн), Испания (71.7 млн), АҚШ (50,9 млн), Туркия (50.5 млн), Италия (49,8 млн) ТОП-5 таликда қайд этилган [9].

Жаҳон сайёҳлик ташкилоти Ижроия кенгашининг 99-сессияси (02.10.2014), Бутунжаҳон туризм ташкилоти (UNWTO) Бош ассамблеясининг 25-сессияси (16.10.2023)нинг Самарқандда ўтказилиши жаҳон жамоатчилиги эътиборини Ўзбекистонга қаратиш, хорижлик туристик компаниялар билан ҳамкорлик қилиш, халқаро тажриба алмашиш ва ҳамкорликни янада кенгайтириш имконини берди. Натижада, Ўзбекистонга МДХ, Яқин Шарқ, Европа мамлакатлари, шунингдек, АҚШ, Бразилия, Колумбия, Австралия, Нигерия, Марокко, Шри-Ланка, Непал каби давлатлардан келган сайёҳлар сони сўнгги 5 йилда бир неча 10 ўн баробарга ошишига эришилди. 2017 йилда Ўзбекистонга 2,7 млн нафар турист келган бўлса, ўтган 2022 йилда уларнинг сони 1,9 баробарга ўсиб, 5,2 млнни ташкил қилди [8].

2023 йилда 7 миллион сайёҳ ташриф буюрган ҳолда, жами хизматлар экспортида сафар хизматлари улуши 41 фоизга етиб, 2,1 млрд долларни ташкил қилди. Ўзбекистонга ташриф буюрган бир сайёҳнинг ўртача қилган харажати 2023 йилда 323 долларга тўғри келиб, олдинги йилга нисбатан 5 фоизга ошди.

Сайёҳлар оқимининг кўпайиши меҳмонхоналар тизимининг ривожланишига кенг имконият яратилгани ҳисобига, сўнгги беш йилда меҳмонхона ўринлари 2 баравар ошиб, 60 мингтага етди.

Ўзбекистон Бутунжаҳон туризм ташкилотининг “Энг тез ривожланаётган туризм масканлари” рўйхатида, шунингдек, машҳур “Геллоп” ижтимоий тадқиқот марказининг “Сайёҳлик учун энг хавфсиз давлат” рейтингда юқори ўринларни эгаллади. АҚШнинг “National geographic traveler awards” рўйхатида “Йил янгилиги” ҳамда “Гастрономик туризм” номинацияларида ғолиб бўлди.

Ўзбекистон ўтган йили “Жаҳон мусулмон сайёҳлари индекси”да “Энг кучли саёҳат йўналиши” сифатида тан олинди [1].

Халқаро рейтингларда эришилган натижалар мамлакатда сайёҳлик иқтисодий тараққиётининг муҳим омилига айланиб бораётганлигини кўрсатади. Бу ўз навбатида аҳолининг умумий фаровонлиги ва барқарор тараққиётини таъминлаш, халқлар ўртасида маданият ва санъат соҳасидаги алмашинувлар, диний бағрикенглик, илм-фан тараққиётида муҳим роль ўйнайди.

2022-2026-йилларга мўлжаллаган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ҳам туризм мамлакатнинг иқтисодий ўсиши ва аҳоли фаровонлигини оширишнинг асосий омили сифатида эътироф этилади. Тараққиёт стратегиясида 2030 йилга бориб юртимизга сайёҳлар оқимини 15 миллионга, ички туризм оқимини 25 миллионга етказиш режалаштирилган [2].

Белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш, сайёҳлар оқимини кўпайтириш мақсадида Бутунжаҳон туризм ташкилоти Бош Ассамблеяси 25-сессиясида Давлатимиз раҳбари томонидан 7 та муҳим йўналишда таклифлар билдирилди:

Биринчидан, глобал туризмнинг энг долзарб муаммоси – бу туристларнинг кафолатланган хавфсизлик тизимини таъминлаш;

Иккинчидан, иқлим ўзгаришлари тобора кучайиб бораётган даврда “яшил” туризмни ривожлантириш бўйича халқаро Ҳаракатлар дастурини қабул қилиш;

Учинчидан, имконияти чекланган сайёҳлар учун қулай шароитларни янада кучайтириш ва инклюзив туризм инфратузилмасини ривожлантириш;

Тўртинчидан, Бутунжаҳон туризм ташкилоти ҳузурида Сайёҳлик бўйича тарихий шаҳарлар кенгашини тузиш;

Бешинчидан, Самарқандда ташкил этилган туризм соҳасида мутахассислар тайёрлайдиган ва уларнинг малакасини оширадиган Бутунжаҳон туризм ташкилотининг Халқаро туризм академиясини глобал таълим хабига айлантириш ва жаҳон туризм саноатини янада ривожлантиришга муносиб ҳисса қўшиш;

Олтинчидан, Тошкентда Жаҳон ёшлар туризми саммитини ўтказиш;

Еттинчидан, “Ипак йўли” брендини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун Ташкилотнинг махсус халқаро мукофотини таъсис этиш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси асосида 2024 йил 26 февраль куни ЮНЕСКО томонидан “2027 йил –Халқаро барқарор ва яшовчан туризм йили” деб эълон қилиш тўғрисидаги резолюциянинг қабул қилиниши [2] туризм иқтисодиётининг глобал даражада янги босқичга кўтарилишида муҳим омил ҳисобланади.

Мазкур резолюцияни 80 та мамлакат, жумладан, АҚШ, Буюк Британия, Япония каби ривожланган мамлакатлар томонидан қўллаб-қувватланиши сайёҳлик соҳасини ривожлантириш бўйича мамлакатимизнинг стратегик мақсадлари тўғри қўйилганлигини кўрсатади.

- 2030 йилга қабул қилинган старатегик дастурларини рўёбга чиқариш ва сайёҳлар оқимини 10 миллионга етказишда мамлакатда экотуризм, тоғ туризми, экстримал туризмни ривожлантириш, яшил туризмга алоҳида эътибор қаратиш;

- қишлоқ туризмни ривожлантириш, қишлоқ туризмни иқтисодиётнинг муҳим тармоғи сифатида белгилаш;

- сайёҳликнинг янги йўналишлари, янги локацияларини аниқлаш ва сайёҳлик дастурига қўшиш барқарор ва яшовчан туризмни ривожлантириш долзарб ҳисобланади. Бунинг учун 2030 йилгача тўсиқсиз туризм инфратузилмасини асосий туризм шаҳарларида кенг жорий қилиш;

- туризм ва маданий мерос объектлари инфратузилмаси ривожлантирилиб, 8 мингдан ортиқ маданий мерос объектларидан самарали фойдаланиш бўйича давлат дастурини қабул қилиш;

- Зомин, Фориш, Бахмал туманлари ва “Айдар-Арнасой” қўллар тизимида қўшимча туристик зоналар ва дам олиш масканларини барпо этиш, 300 миллион АҚШ долларига тенг лойиҳаларни амалга ошириш ҳисобига 25 минг иш ўринларини яратиш;

- Самарқандни “Туризм дарвозаси”га айлантириш орқали келгуси беш йилда туризм хизматлар ҳажминини камида 10 бараварга ошириш, туризм соҳасида 40 минг кишининг бандлиги таъминлаш;

- 2026 йилгача туризм соҳасида банд бўлган аҳоли сони 2 баравар ошириб, 520 минг нафарга етказиш;

- Қорақалпоғистон Республикаси ва Орол бўйида экотуризмни ¹ривожлантириш бўйича алоҳида дастур ишлаб чиқиш;

- Хоразм ва Бухоро, Тошкент вилоятларида туризм янги иш ўринларини яратиш;

- Навоий вилоятида зиёрат ва экотуризм салоҳиятидан самарали фойдаланиш ҳамда Тошкент шаҳрида туризм инфратузилмасини янада яхшилаш чоралари кўрилади [2].

Етакчи иқтисодчиларнинг таҳлилларига кўра, ўсиб бораётган туристик оқим иқтисодий ўсишга ижобий таъсир кўрсатиб, хизматлар соҳаси кўлами кенгайиши, бандликни ошиши, хизматлар хилма-хиллиги ва сифати ошиб боришига ижобий туртки беради.

Ўзбекистоннинг сайёҳлик салоҳияти, маданияти, урф-одат ва анъаналарини тарғиб қилиш, сайёҳларнинг эркин ҳаракатланиши учун яратилган шароитлар билан таништириш ва мамлакатга дунё сайёҳлари оқимининг ортишида журналистиканинг ўрни муҳим. Журналистиканинг алоҳида йўналиши бўлган трэвел-журналистика – кенг жамоатчиликда сайёҳат тўғрисида тасаввур ҳосил қилиш, географик жойлашуви, миллий урф-одатлар ва жаҳон халқларининг турлича менталитети, мамлакатлар ва шаҳарларнинг тарихи, маданияти ҳақида энг муҳим маълумотларни беришда алоҳида ўрин тутди. Трэвел журналистикаси масс-медиянинг асосий йўналишларидан бири сифатида мамлакат географияси, туризми, тарихи, маданияти ва бошқа мавзуларда маълумот беради ва тасаввур ҳосил қилиш имконини беради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев туризм соҳасининг фаол тарғиботчилари – журналистлар, блогерлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари асосий эътиборни қаратиб, кўшимча платформалар яратиш орқали бу иқтидорли ва жонкуяр ижодкорларнинг катта куч ва салоҳиятини бирлаштириш, етакчи оммавий ахборот воситалари, журналистлар ва энг яхши саёҳат блогерларини ўзида бирлаштирадиган Глобал медиа кампусинини ташкил этиш ҳамда медиа форумларни ҳар икки йилда бир марта ўтказиш таклифини киритди. Ушбу таклифнинг илгари сурилиши нафақат Ўзбекистонда, балки халқаро миқёсида саёҳат журналистикасини янги босқичга олиб чиқиш учун кенг имкониятлар яратиши билан характерланади. Трэвел журналистикаси масс-медиянинг асосий йўналишларидан бири сифатида география, туризм, тарих, маданият ва бошқа мавзуларда маълумот беради ва янги мамлакатлар, халқларни кашф этиш, улар билан ҳамкорлик қилиш, ташқи сиёсий фаолиятига киришга қизиқиш пайдо қилади.

Трэвел-журналистика саёҳатчига тарих, санъат, астрономия, этнография ва бошқа жиҳатларни уйғунлаштирган ҳолда маълумот олиш имконини беради. Демак, саёҳат журналистикасини ривожлантириш туризм бизнесини жадал ривожланишига, мамлакат ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлишга, ахборотга эга бўлган эҳтиёжнинг ортишига олиб келади. Трэвел журналистика мамлакатларнинг моддий ва маънавий ҳаёти, ўлка тарихи ва маданияти, урф-одатлари ва маросимлари ҳақида тўлиқ тасаввур ҳосил қилиш имконини беради. Шу боис, сайёҳлик туризми медиаси замонавий аудитория талаблари асосида ривожланмоқда. Зеро Африканинг таниқли тадқиқотчиси Дэвид Ливингстон таъкидлаганидек: “Саёҳат қилиш, уни тасвирлашдан анча осонроқ”.

Замонавий ахборот технологиялари ва Жаҳон интернет тармоғининг National Geographic Traveler, Travel+Leisure, Travel+Leisure Россия, Новости туризма, Uzbekistan travel каби машҳур сайтлар ва YouTube, Instagram, TikTok каби ижтимоий тармоқларга жойлаштириш саёҳларнинг мамлакатга бўлган қизиқишини ошириб, саёҳлар оқимининг кўпайишига ижобий таъсир кўрсатди. Иқтисодийнинг тез суръатларда тараққий этиши таълим тизими, тиббиёт соҳаси, ишлаб чиқариш, шаҳарсозлик маданиятининг ривожланишга, туризм билан банд бўлган аҳоли сони ошиши натижасида мамлакатнинг иқтисодий имкониятлари ва аҳолининг турмуш фаровонлиги яшиланишига хизмат қилади.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Бутунжаҳон туризм ташкилоти Бош Ассамблеяси 25-сессиясидаги нутқи // <https://uza.uz/uz/posts/uzbekiston-respublikasi>.
2. “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон Фармони
3. Аскералиева Ш.С. Влияние travel-журналистики на формирование картины мира. - Actualscience, 2016. Т. 2. № 12. – С. 78.
4. Ихтисослашган журналистика IX жилд. – Тошкент. Ўзбекистон, 2019. – 784 б.
5. Коноплева Е.Ю. Игровые концепции телепередачи «ОРЕЛ и РЕШКА». - Санкт-Петербург, 2017. -70 с.
6. Кривцов Н.В. Трэвел журналистика: специфика направления и его проблемы. – Вопросы теории и практики журналистики. 2017. Т.6. №3. – С.348.
7. Усманий С. Сайёҳлар Ўзбекистонда қанча маблағ қолдирмоқда? <https://kun.uz/news/2023/01/31/sayyohlar-soni-oshmoqda-bu-uzbekiston-uchun-qanchalik-foйда>
8. <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2023-05/UNWTO>
9. <https://www.xabar.uz/mahalliy/bir-sayyohning-uzbekistonga>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz